

BOSHLANG'ICH SINFDAN INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194516>

Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi

JDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning samarali jihatlari, bu jarayonda, fanlar o'rtasidagi integratsiya holati, innovatsion metodlarni yaratishda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, metod, innovatsion faoliyat, innovatsion muhit, pedagogik yangilik, texnologiya, axborot texnologiyalari, integratsiya.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli, 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli, 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasbhunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-son qarori mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Bugungi kunga qadar boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish borasida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari yaratilgan, xususan R.Mavlonova va N.Raxmonqulovalar shu yo'nalish rivojiga katta hissa qo'shgan, lekin boshlang'ich ta'limga integratsion yondashuv muammosi va sinfdan tashqari o'qish darslari mazmunini integratsiyalash asosida takomillashtirish muammosi maxsus tadqiq qilinmagan.

O'qitish jarayoni mazmunini integratsiyalash – o'quvchi shaxsini rivojlantirish va o'zini o'zi rivojlantirishga yo'naltirilgan olam haqidagi yaxlit tushunchalarni shakllantirish maqsadida ta'limning ma'lum tizimi doirasida mazmunning tuzilmaviy komponentlarini o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish jarayonidir. O'quv materialini mazmunini integratsiyalash uch xil usulda amalga oshiriladi: mavzulararo integratsiya, predmetlararo integratsiya, transpredmetli integratsiya.

Integratsiyalashgan darslar markazida turuvchi o'quv predmeti mavzusi, tayanch tushuncha va bilimlar, tarkib toptirish ko'zda tutilgan bilim, ko'nikma hamda malakalar, ta'lim maqsadlari (ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi) va integratsiyalashgan boshqa o'quv predmetlari; integratsiyalashtirilayotgan mavzu va tushunchalar bilan uzviylashtiriladi. Masalan, "Atrofimizdagi olam" asosiy integratsion markazni tashkil etsa, jarayonni amalga oshirish quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi (1-rasmga qarang):

1-rasm. Integratsion markazni hosil qilish algoritmi

Integratsiyalashgan mashg`ulotlarda didaktik va psixologik talablarni hisobga olgan holda muayyan o`quv predmeti doirasida maxsus tashkil etilgan individual hamda alohida guruhlarda jamoa bo`lib olib boriladigan ishlar orqali hamda turlicha murakkablik darajasida bo`lgan topshiriqlarning har tomonlama o`ylab ishlab chiqilgan tizimi har bir mavzuning o`zlashtirilishi muayyan pedagogik shart-sharoitlarni talab qiladi. Bunday sharoitda ta`lim rivojlanishiga nisbatan ilgari lab boradi.

O`quvchi odatda mustaqil bajariladigan topshiriqni kichik guruhda o`zaro yordam, hamfikrlik natijasida tez bajaradi. Kichik guruh uchun murakkablik qiladigan mashq va masalalarni o`quvchilar jamoa bo`lib, oson va sifatli bajarishlari mumkin. Savol va topshiriqlarni tabaqalashganlik darajasidan kelib chiqqan holda hamda bir mavzu bo`yicha belglab beriladigan topshiriqlar ularning sifati, har bir o`quvchining o`zligini namoyon qilishini talab qiladi. Shu bilan birga bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida o`quvchi o`z rivojlanishi va bilim sifatining darajasi va individual xatti-harakatlarini ham belgilab oladi. O`quvchi shaxsining o`ziga xos rivojlanish jarayoni – o`quvchi o`z o`quv predmetini o`zlashtirishga moyilligida. Integratsion darslardagi o`quv materiallari o`quvchini har tomonlama rivojlantirishni ta`minlashga yo`naltirilmog`i va shu rivojlanish darajasiga muvofiq tarzda bayon qilinmog`i lozim. Har bir o`quvchiga o`zining mustaqil ta`lim olishga imkoniyat berilishi hamda har bir darsda o`quvchilarda muntazam uyg`un ko`nikmalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bu ko`nikmalarning bir qismi

malakaga olingunga qadar o`quv-biluv jarayonini ko`p tarmoqli jarayonlar bilan kengaytirib borish kerak. Ularning bir qismi mustaqil ishlar, boshqa bir qismi axborot manbalari yordamida hosil bo`ladi. Biz har qanday texnologiyalardan foydalanmaylik, o`quvchilarni mustaqil ishlashlari uchun ham imkoniyat yaratmog`imiz kerak. SHu bilan birga mustaqil ishlash deganda o`quvchining yolg`iz nazoratsiz faoliyatini tushunmasligimiz, balki o`z-o`zini bilimini oshirishni anglatmog`imiz lozim. Integrativ mashg`ulotlar o`quvchilarda ishonch hissini qaror toptiradi. O`quv jarayonining muvoffaqiyati hamda bilimlarning yuqori sifatini ta`minlaydi, darslarda psixologik qulayliklarning o`ziga xos qirralari singdiriladi, o`quvchi faoliyatini samarali tashkil qilishga yo`naltirilgan o`quv mashg`ulotlari taqdim etiladi.

XULOSA:

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o`quvchilar bilim darajasini oshirishda ta`lim mazmunini integratsiyalash yuqori natijalarga olib keladi. Unda nafaqat fanlarni o`zaro bog`lash orqali, balki o`zaro uyg`unlashishi mumkin bo`lgan va o`quvchigaga ijobiy ta`sir etadigan ob`ektlar orqali ham bolalarni har tomonlama rivojlantirishni ta`minlashga ko`maklashishi mumkin. Buning uchun ta`limni zamonaviy talqin asosida tashkil etish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang`ich ta`limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.
2. Umumiy va qo`shimcha ta`lim integratsiyasi: amaliy qo`llanma / ed. E.B. Evladova, A.V. Zolotareva, S.L. Paladiev. - M.: ARKTI, 2006. - 296 b.
3. F.Xaliqov, N. Isakulova. "Umumiy pedagogika".
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang`ich sinf o`quvchilarining o`qish savodxonligini baholash (*Boshlang`ich sinf o`qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassisleri uchun metodik qo`llanma*) «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. T. 2019. 92 bet.